

The background of the entire page is a vibrant, multi-colored gradient transitioning from purple at the top to orange and yellow at the bottom. Scattered throughout are several 3D-rendered virus particles, depicted as spherical structures with a textured, bumpy surface and small protrusions, resembling coronaviruses. These particles are rendered in shades of purple, blue, and pink. In the lower half, there are large, abstract, wavy shapes in shades of purple and orange that frame the text.

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ao novo **Coronavírus**

Reitor

Rubens Cardoso da Silva

Vice-Reitor

Clay Anderson Nunes Chagas

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitora de Graduação

Ana da Conceição Oliveira

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitora de Extensão

Alba Lúcia Ribeiro Raithy Pereira

Universidade do Estado do Pará - UEPA

Rua do Una, 156 - Belém - Pará - Brasil - Telégrafo

(91) 3299-2200

A photograph of a university courtyard. The courtyard is paved with a checkered pattern and features a central marble column with a decorative lamp on top. The column is surrounded by several white stone benches. The courtyard is enclosed by a two-story building with a series of arches supported by marble columns. The upper floor has windows with wooden shutters. The lower floor has a walkway with a person walking. The courtyard is landscaped with green plants and a small lawn area. A purple semi-circular graphic is overlaid on the bottom left of the image, containing white text.

UNIVERSIDADE
organizada em áreas estratégicas
contra o novo DESAFIO

Atuação do Comitê

- Atuar na educação em saúde
- Propor medidas específicas para a Uepa
- Divulgar recomendações de prevenção e controle da Covid-19
- Gerar informações confiáveis em combate a fake news

CRIAÇÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO

O primeiro passo diante do cenário epidemiológico da COVID-19 foi a criação do Grupo de Trabalho sobre Coronavírus na Uepa, em 16 de março, quando ainda não havia sido registrado nenhum caso no Estado do Pará. O objetivo do Grupo é atuar na educação em saúde, propor medidas específicas para a Universidade e divulgar recomendações de prevenção e controle da doença, bem como os cuidados com a saúde e segurança de todos os que fazem a Uepa e seus familiares. Constituído pelos professores do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), o Grupo trabalhou para gerar informações confiáveis para a comunidade da universidade e também para a sociedade, em combate aos boatos e fakenews. Entre as principais medidas para prevenção e controle da COVID-19 sugeridas pelo Grupo estão o incentivo de aulas e atividades à distância, além do adiamento de eventos acadêmicos.

COMITÊ DE BIOSSEGURANÇA E INFRAESTRUTURA

Diante do cenário da COVID-19 no Pará, a Uepa avançou nas medidas de prevenção e em maio, por meio da Portaria 1218/2020, instituiu a Comissão Responsável pelos Estudos e Recomendações de Ações de Biossegurança e de Infraestrutura.

O grupo acompanha a dinâmica da doença e propõe estratégias de enfrentamento, articuladas com a infraestrutura adequada, para garantir a sanitização do ambiente universitário, considerando o compromisso que a Universidade tem com a saúde e bem estar da comunidade acadêmica, bem como com a garantia de excelência dos serviços educacionais prestados. As recomendações feitas pela Comissão deverão ser executadas em todos os 21 campi da Uepa, considerando a especificidade de cada local.

Entre as soluções apresentadas pela Comissão estão:

- **Produção de vídeos** educativos sobre Higienização das mãos; Distanciamento Social; Higienização de Objetos e Superfícies; e Uso de Máscaras

- **Cartilha digital**, que orienta e previne contra o novo Coronavírus

- **Visitas técnicas em campi** para projetar a realização de intervenções necessárias para a readequação frente ao vírus. Além disso, as visitas auxiliam na definição de prioridades, para organizar um possível retorno presencial das atividades acadêmicas e pedagógicas; orienta quanto aos protocolos de segurança; e mantém um canal de comunicação ativo com a comunidade acadêmica. O intuito também é colher dados e produzir relatórios que possam subsidiar a tomada de decisões com segurança pela Reitoria da Universidade

- **Elaboração dos Protocolos** de Retorno de Atividade Técnica-Administrativa e de Das Atividades Acadêmicas, contendo orientações e adequações em setores, salas de aulas e laboratórios, devido à necessidade de ajustar as atividades acadêmico-administrativas ao cumprimento de requisitos de biossegurança e de infraestrutura, de forma clara e objetiva

COMITÊ PEDAGÓGICO

A Uepa também instituiu um comitê para acompanhamento da questão pedagógica, definição do novo calendário acadêmico e retorno das aulas de forma híbrida e presencial. Após diversos debates entre diretores de centro, coordenadores de curso, alunos e professores, o grupo formou o Protocolo de Estratégias de Retomada das Atividades Acadêmicas. O debate fomenta a participação de diversos agentes da Universidade em questões coletivas e de interesse de toda a comunidade acadêmica, **visando um retorno seguro e a valorização da vida**. O Protocolo e o novo calendário foram aprovados em reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consun) e as aulas foram retomadas de forma híbrida no dia 21 de setembro.

PARTICIPAÇÃO EM COMITÊ CIENTÍFICO ESTADUAL

As políticas públicas estaduais para o enfrentamento da doença também contaram com a colaboração da Universidade, que passou a ter um assento no Comitê Técnico Assessor de Respostas Rápidas à Emergência em Vigilância em Saúde Referentes ao Novo Coronavírus (Ncov), da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Dessa forma, os especialistas da Universidade puderam contribuir de forma científica nas decisões tomadas pelo Estado, com dados, informações técnicas e elaboração de protocolos. Um deles, o de segurança para o retorno das aulas presenciais.

PROTOCOLO UEPA AMBIENTAL

O Programa Uepa Ambiental também elaborou normas de conduta para atuação durante a pandemia. O **Protocolo para Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos** apresenta orientações sobre a coleta seletiva, coleta e manuseio interno dos resíduos sólidos urbanos e diretrizes de higiene a serem seguidas pelos colaboradores da Empresa IOMM PARK, terceirizada responsável pela limpeza. No período da pandemia, não foram realizadas entrega de resíduos recicláveis aos catadores, a fim de não expor esses trabalhadores ao risco.

REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO ONLINE

Os eventos de extensão, uma das marcas registradas da Uepa, tiveram que ser suspensos em função da pandemia, justamente para não aglomerar pessoas. A saída foi então transmitir os eventos por meio das plataformas digitais, o que acabou se tornando uma tendência. Pensando em estratégias para contornar a situação e estimular a produção acadêmica, a Uepa, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), elaborou a Instrução Normativa N° 001/2020, visando **regulamentar e certificar a realização de atividades de extensão, efetuadas na modalidade on-line**. Assim, todas as lives passaram a emitir certificados aos participantes.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
voltadas à segurança
da **COMUNIDADE**

PRODUÇÃO DE MÁSCARAS

De maio a julho de 2020, o CCNT produziu e entregou 1.700 unidades de escudos faciais tipo Face Shield: 200 foram doados para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), 180 doados ao Comando Geral da Polícia Militar e as demais 620 foram distribuídas internamente na Uepa, para docentes e técnicos da Reitoria, CCNT, CCSE, CCBS e Campi do interior do Estado. Atualmente o CCNT finaliza novo lote de 500 escudos faciais.

1.700

unidades de escudos faciais (Face Shield) distribuídos

- 620** Campi da Uepa
- 200** Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
- 180** Comando Geral da Polícia Militar
- 60** Instituto de Ensino de Segurança do Pará
- 50** Prefeitura de Vigia
- 590** para outras instituições

PRODUÇÃO DE MÁSCARAS

Marabá

A ação intitulada **“Cuide de Você”** iniciou em 03 de abril de 2020, consiste em **doações de máscaras individuais de proteção contra o contágio do novo coronavírus**. É entregue a cada pessoa um kit contendo duas máscaras e acompanhadas de instruções sobre os cuidados de higiene.

6.200

máscaras confeccionadas até julho/2020

A ação é fruto da mobilização de servidores, professores e alunos do campus, em parceria com o Centro de Reeducação Feminino de Marabá (CRFM) e Ateliê Bebel, somando dezoito costureiras voluntárias da cidade de Marabá.

Paragominas

O projeto conta com a participação de sete pessoas, entre discentes, voluntários, professora e coordenador do Campus, além da parceria da professora da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Saly Takeshita, do Núcleo de Assistência Social de Paragominas e da Secretaria de Assistência Social do município de Paragominas, que doou o material para a confecção.

725

máscaras produzidas pelos alunos do curso de design

A ação segue a recomendação do Ministério da Saúde, sobre máscaras não descartáveis, com o intuito de facilitar a higienização obrigatória após o uso para que as pessoas que receberem a doação tenham uma máscara reserva para utilizar, além de suprir o possível desabastecimento deste Equipamento de Proteção Individual (EPI).

PRODUÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL

Sob orientação dos professores doutores Natácia da Silva e Silva e João Carneiro, discentes das graduações em Licenciatura em Ciências Naturais, com habilitação em Química e em Biologia do Campus XVIII, em parceria com as secretarias de Saúde, vinculadas às prefeituras de Limoeiro do Ajuru e de Cametá, estão **produzindo o álcool 70º líquido para ser distribuído gratuitamente** para as comunidades destes municípios.

No Campus de Barcarena, os monitores de Química, Breno Rodrigues e Andrew Teixeira, sob orientação do professor Marcos Antônio dos Santos, produziram 200 frascos de 100ml de álcool glicerinado 70%. O material, produzido no Laboratório de Ciências do Campus atuou na prevenção da Covid-19 e também atendeu a demanda da população, devido à falta do produto na cidade. Esta foi uma das ações efetivas do Programa de Monitoria, que fortalece as atividades de ensino e extensão universitária.

Na capital, dois Centros de Ciências se empenharam na produção de álcool 70% para prevenir o vírus, dada a eficácia na hora da desinfecção das mãos e superfícies. No CCNT, o Laboratório de Hidrocarbonetos (LABOHI), sobre a coordenação da professora Hebe Morganne, produziu **33 litros de álcool gel e 26 litros de álcool líquido**, para atender à demanda interna do CCNT e demais Centros que fizeram solicitações.

Já no Campus I, o projeto “Ações químicas e pedagógicas para a prevenção e combate ao novo Coronavírus”, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (UEPA)” buscou produzir agentes químicos saneantes para atender a comunidade escolar do CCSE, distribuir material informativo e realizar oficinas para alunos e agentes e colaboradores da limpeza e higienização. Coordenado pelos professores João da Silva Carneiro, Ionara Antunes Terra e Anderson Madson Oliveira Maia, o projeto produziu álcool em gel e líquido, além de semanalmente ajudar a abastecer os dispensadores de álcool gel da Reitoria e do CCSE.

Produção do Campus I

1.500 frascos
de álcool gel antisséptico 70 GL

1.500 frascos
de álcool antisséptico líquido

100 litros
de substância a base de
hipoclorito de sódio para
tapetes antissépticos

INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO INTERNO

Para o desenvolvimento de um diagnóstico situacional da prevalência do vírus na comunidade acadêmica, a Uepa promoveu uma Pesquisa Epidemiológica Institucional, através de formulário do Google Forms.

A intenção foi compreender o cenário de infecção do novo Coronavírus em todos os 21 campi da Uepa, distribuídos em 17 municípios do Estado do Pará, a partir das respostas dos servidores, alunos e professores de todos os cursos da Universidade.

Os resultados buscam extrair elementos relevantes para subsidiar decisões institucionais sobre a proteção da saúde dos servidores e acadêmicos da Uepa, considerando, primeiramente, o desenvolvimento e o engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico.

PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA

63,69%
sexo feminino

19%
Campus I - CCSE

44%
20-24 anos

77%
Estudante

50%
Graduando

52%
Capital

TESTAGEM COVID NOS CAMPI

Testes rápidos em toda comunidade acadêmica

Em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), a Uepa iniciou a submissão de testes rápidos para detecção da Covid-19. Em abril, foram testados os profissionais que não poderiam se afastar do trabalho e os que atuavam nos serviços de assistência médica do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), como responsáveis por vacinas. Somente em Belém foram realizados mais de 2.500 testes.

Em setembro, a ação contemplou a testagem em todos os campi do interior. O procedimento já foi realizado em Santarém, Tucuruí, Conceição do Araguaia, Redenção, Vigia, Moju, Igarapé Açu e Paragominas. Agora segue a todos os demais campi da Uepa.

A próxima etapa também incluirá alunos. A retestagem nos funcionários que primeiramente tiveram resultados não-reagentes também é possível e está prevista em ações futuras, após esta primeira testagem de toda comunidade acadêmica.

A iniciativa é coordenada pelo CCBS, Campus II da Universidade, por meio dos Laboratórios de Análises Clínicas e de Microbiologia Aplicada.

+ de 2500 mil
testes realizados somente
em Belém

**ATENDIMENTOS E SERVIÇOS:
reforço na saúde da
população paraense**

TELEATENDIMENTOS

Psicológico

O período de isolamento físico e a restrição de movimentação de pessoas em um cenário de doença, pressões e incertezas, gerou consequências psicológicas negativas duradouras, podendo manifestar-se durante e após o período de restrições sociais. Para auxiliar servidores (as), sejam eles docentes ou técnicos, e estudantes, a Universidade do Estado do Pará (Uepa) disponibilizou onze psicólogos do quadro da Instituição, entre os dias 26 de março e 2 de agosto, via telefone, para o serviço de acolhimento psicológico, com atendimento das 9h às 12h e das 15h às 18h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 12h, em regime de escala.

O serviço de acolhimento via telefone, a estudantes e profissionais da Uepa, registrou mais de 6 mil atendimentos, focalizado nas repercussões deste momento de pandemia, a fim de prestar apoio à comunidade acadêmica no período de distanciamento social.

+ de 6 mil
atendimentos

Médico

O serviço de atendimento médico por telefone, ofertado pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) às pessoas suspeitas de infecção pelo novo Coronavírus, foi realizado no período de 11 de maio a 2 de agosto, com profissionais disponíveis das 8h30 às 20h, de segunda a domingo. O serviço consistiu em dar orientações e aconselhamentos de atenção primária, sem prescrição de receitas. O objetivo foi evitar idas desnecessárias às unidades de saúde.

Foram realizados mais de 4 mil atendimentos, com centenas de ligações diárias, de diferentes municípios do Pará. A preocupação da equipe de médicos foi atender não somente a população da capital, mas ligações de moradores das regiões mais distantes de Belém. O serviço chegou a oferecer dez médicos por dia, sendo dois à disposição ao mesmo tempo, a cada plantão de 2h. No total, a ação contou com **54 médicos ligados à Uepa**, sejam eles docentes, aposentados, residentes ou ex-docentes e até mesmo, ex-alunos. O trabalho foi voluntário, solidário e humanista.

+ de 4 mil
atendimentos realizados
no período da ação

ATENDE EM CASA

No site do web aplicativo 'Atende em Casa - Covid-19', o público encontra uma série de perguntas e respostas sobre sintomas da doença, e dependendo do relato do internauta, é realizada a consulta por chamada de voz ou de vídeo, com estudantes de medicina da Uepa e Ufpa que cursam o 5º ou 6º ano, e estão cadastrados para realizar esse atendimento remoto como um estágio supervisionado, ou seja, sob orientação de professores.

A iniciativa conta com o apoio da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) e é financiada pela Universidade da Amazônia (Unama).

O web aplicativo 'Atende em Casa - Covid-19' funciona por meio do site

www.atendeemcasa.pa.gov.br

830

usuários cadastrados e teleorientações até o final de julho

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS

Vacinação no Centro Saúde Escola e em mais três campi

O Centro Saúde Escola (CSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) realizou desde abril até julho deste ano, a vacinação de cerca de 6500 pessoas contra os vírus influenza, respeitando as medidas de higiene e segurança contra o novo Coronavírus.

Para dar mais segurança ao público, a vacinação ocorreu em duas salas distintas, para dividir o público por faixa etária. Também foi disponibilizado álcool 70° e , caso necessário, um profissional de saúde poderia verificar a temperatura dos pacientes com termômetro sem contato.

Além do CSE, os campi I (CCSE), III (Educação Física) e IV (Enfermagem) participam da campanha de vacinação contra o vírus Influenza, o causador da gripe. A iniciativa de incluir outros três locais da Universidade foi uma estratégia para descentralizar os postos, para que a vacinação ocorresse sem aglomeração de pessoas e em ambientes arejados, seguindo as determinações de saúde para combate à proliferação do Coronavírus. Para evitar aglomerações e resguardar idosos ao contágio, esquemas alternativos foram montados para a vacinação contra a gripe. Na Escola de Enfermagem Magalhães Barata, o serviço de vacinação foi drive-thru, com rodízio de veículos pelo estacionamento da Escola, e vacinação sem a necessidade de sair do carro.

6500
pessoas vacinadas
contra os vírus influenza

Dermatologia

No dia 22 de junho, o Serviço de Dermatologia Prof. Miguel Saraty de Oliveira retomou o serviço de consulta dermatológica presencial, somente para os pacientes que tiveram os atendimentos suspensos no mês de março, em função da pandemia do novo Coronavírus. O agendamento das consultas foi feito por telefone, para evitar aglomeração de pessoas.

O objetivo do Ambulatório de Dermatologia da Uepa foi fazer a volta gradual do atendimento, feito por docentes do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), começando exclusivamente por aqueles pacientes que tiveram as consultas suspensas, quando foi decretada a necessidade do isolamento durante a pandemia da Covid-19.

Atualmente, o Serviço já voltou a atender novos pacientes, inclusive, encontra-se com a agenda de 2020 fechada. Novas consultas a partir de janeiro de 2021.

CER III/UEAFTO/ Acompanhamento clínico

A Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio do Ambulatório de Doenças Cardiorrespiratórias da Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Ueafcto/CER II), em Belém, iniciou o programa de acompanhamento clínico para pessoas já recuperadas da Covid-19. O programa destina-se a maiores de 18 anos que já foram diagnosticados e concluíram o ciclo de manifestação do vírus. O atendimento é destinado tanto aos recuperados que confirmaram a doença por meio de algum teste, ou apenas apresentaram sintomas característicos da infecção pelo novo Coronavírus.

De 13 a 28 de julho o projeto teve 1.783 pacientes cadastrados e 224 pacientes triados. Fisioterapia respiratória, exames de espirometria e consulta dermatológica estão entre os serviços ofertados pelo projeto até o fim de julho. Para agosto, também serão incluídos serviços de Clínica médica, hematologia e neurologia.

BOLETIM PÓS-COVID-19 AGO/20

3.743

pacientes cadastrados

143

exames de espirometria realizados

19

pacientes avaliados pelo neurologista

475

pacientes triados

130

pacientes em reabilitação cardiopulmonar

9

pacientes avaliados pela clínica médica

144

pacientes avaliados pela fisioterapia

27

pacientes avaliados pela dermatologia

331

exames laboratoriais realizados

15 **pacientes avaliados pela terapia ocupacional**

AÇÕES DE APOIO
à saúde pública do estado

ANTECIPAÇÕES DE COLAÇÃO DE GRAU

Uma das ações para o enfrentamento da pandemia foi a antecipação da outorga de grau dos cursos de Medicina e Enfermagem nas cidades de Belém, Marabá e Santarém, totalizando um total de 98 novos profissionais da área da saúde, capacitados para atuarem na linha de frente do combate à doença no Estado do Pará.

A decisão da Uepa foi fundamentada na Medida Provisória nº 934 do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), e faz parte de uma integração da Universidade ao movimento nacional de antecipação de diplomas de cursos da área da saúde durante a pandemia do Covid-19. A Uepa foi a primeira Instituição de Ensino Superior (IES) do Estado do Pará a aderir à proposta e até setembro, entregou o diploma de conclusão de curso a 801 discentes, entre os formandos de turmas da graduação, pós-graduação e do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor).

98 novos
profissionais da área da saúde
graduados pela Universidade

CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA POLICLÍNICA ITINERANTE

As táticas de combate e prevenção da Uepa foram pensadas em convergência com ações de saúde do Governo do Estado do Pará. Um dos maiores exemplos foi o atendimento à população na Policlínica Metropolitana, espaço inaugurado neste ano, que funciona nas instalações do Campus II da Uepa. Foram realizados, aproximadamente, 42 mil procedimentos, divididos entre consultas, exames, encaminhamentos e internações de pacientes com sintomas da Covid-19, em um total de 71 dias de atendimento.

A gestão da Uepa também disponibilizou os campi III, IX e XXI nas cidades de Belém, Altamira e Bragança, respectivamente, para ser sede do projeto Policlínica Itinerante. A iniciativa auxiliou na identificação precoce dos casos, na adoção de terapias para conter o avanço da doença e na redução sistemática de circulação de pessoas infectadas. **Foram realizados aproximadamente, mais 4mil atendimentos.**

71 dias
de atendimento

42 mil
procedimentos, consultas,
exames, encaminhamentos
e internações realizados

PARCERIA COM A IDEFLOR E SESPA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO E VACINAS

Servidores e colaboradores do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) receberam, no mês de julho, testes rápidos (IgG e IgM) de pesquisa de anticorpos para Covid-19 e vacinação de tríplice viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) e de Influenza. Realizada na sede do órgão, em Belém, a ação foi uma parceria entre o Ideflor-Bio, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Uepa. A aplicação de 100 testes rápidos e vacinas foi realizada por uma equipe composta com 13 alunos e as professoras Lidiane Vasconcelos e Bruna Dias, da Escola de Enfermagem Magalhães Barata da Uepa. Para o primeiro dia de campanha foram disponibilizadas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), 300 doses de tríplice viral e 250 de Influenza.

100

testes rápidos foram realizados na ação

300

doses da vacina tríplice viral e 250 de Influenza

PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA NO ESTADO

A Uepa é a instituição responsável pela pesquisa epidemiológica realizada pelo Governo do Estado, para traçar o perfil de prevalência e infecção do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), causador da Covid-19, em todo território paraense. A pesquisa está na terceira fase, e envolve 194 alunos dos cursos da saúde, principalmente de enfermagem, no processo de coleta de dados, e oito professores, que atuam como coordenadores de campo.

Em todas as fases, a pesquisa percorre oito regiões (Araguaia, Baixo Amazonas, Terra Santa, Marajó Ocidental e Oriental, Nordeste do Pará, Baixo Tocantins, Região Metropolitana de Belém, Tapajós e Xingu), contabilizando um total de 114 municípios da zona rural e urbana do Estado do Pará. Serão realizados 27 mil testes e questionários sociais.

Primeira Fase

Na primeira etapa da pesquisa, foram feitas 8.587 entrevistas. Um em cada cinco habitantes testou positivo para a Covid-19. O número equivale a cerca de 1,3 milhão de pessoas que já possuem anticorpos para a doença ocasionada pelo novo coronavírus, o que representa uma positividade global de 21% e garante que grande parcela da população já foi infectada pela

27 mil

**testes e questionários
serão realizados ao longo
das três fases da pesquisa**

1,8 milhão

de pessoas apresentaram anticorpos na segunda fase da pesquisa

Segunda Fase

Cerca de 1,28 milhão de pessoas apresentaram anticorpos nesta segunda fase da pesquisa. Foram realizados 8.826 testes em bairros de Belém e Ananindeua, além de 50 municípios do interior do Estado, distribuídos em oito Regiões de Regulação da Saúde, no período de 5 a 31 de agosto. A maior parte dos casos confirmados foi em pessoas do sexo feminino, sendo 61,7% do público morador da área urbana e 38% da área rural. A maioria das regiões apresentou queda nos registros, com exceção de Araguaia, Xingu e Marajó Ocidental. Faixa etária predominante foi entre 35 a 44 anos.

a maior parte dos casos confirmados é do **sexo feminino**

61,7% é morador da área urbana

Faixa etária de **35 a 44 anos**

PESQUISA INVESTIGA ATUAÇÃO DA LACTOFERRINA CONTRA NOVO CORONAVÍRUS

Uma equipe formada por pesquisadores da Uepa, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) utilizou a lactoferrina, uma proteína globular multifuncional, isolada inicialmente do leite bovino, em testes contra a ação do vírus. Devido à bem conhecida atividade antimicrobiana dessa proteína, a equipe de pesquisadores verificou se ela seria eficaz *in vitro* contra o SARS-CoV-2. A pesquisa ainda não foi estendida a organismos vivos de animais e humanos, mas pode indicar uma alternativa futura no tratamento da doença.

O artigo “*In vitro* inhibition of SARS-CoV-2 Infection by Bovine Lactoferrin”, publicado na plataforma internacional BiorXiv, é assinado por 17 pesquisadores. O ensaio antiviral foi baseado em uma técnica de biologia molecular conhecida como reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa quantitativa (qRT-PCR). Os pesquisadores concluíram que a lactoferrina reduziu a replicação do novo Coronavírus em até 84,6% em células renais de macaco (Vero E6) e 68,6% em células pulmonares de humano (A549) a 1 mg/mL, uma concentração já previamente demonstrada ter baixa citotoxicidade.

**Distância física,
INTEGRAÇÃO DIGITAL**

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE)

A pandemia obrigou as instituições de ensino superior a fechar as portas dos campi e orientar que os alunos ficassem em casa. Porém, apesar desse contexto, a Uepa desenvolveu algumas ações a partir da convergência entre as novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e os protocolos de segurança, por meio do Ensino Remoto Emergencial (ERE).

O objetivo das aulas remotas, na graduação e na pós-graduação, é **tentar minimizar os impactos da suspensão das atividades presenciais no calendário acadêmico** e possibilitar um avanço nas atividades de alguns cursos. O uso das tecnologias educacionais é de acordo com a especificidade de cada disciplina, curso, campus ou Centro de Ciências e aliada às condições dos discentes, e vem sendo feito a partir de um diálogo constante entre coordenadores, professores e alunos, em uma verdadeira soma de esforços entre a comunidade acadêmica.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, it says 'Rubens Cardoso está apresentando' and 'Christiane Marin... e mais 36'. The presentation slide is titled 'O papel social e educacional da UEPA, em tempos de pandemia' and features a diagram titled 'Um mapa sistêmico possível.' The diagram is a complex flowchart with nodes for 'BRASIL', 'Países', 'Comunidade Acadêmica', 'Pesquisa Científica', 'Análise do Periódico', 'Reconhecimento Científico do Periódico', 'Artigos Científicos', 'Medidas de controle ineficazes', 'Pânico moral global', 'Declaração de Pandemia', 'OMS inicia acompanhamento', 'Epidemia de COVID-19 na China', 'Paralisação IES', 'Gabinete de Crise', 'Comunidade Acadêmica despreparada', 'Ensino Superior remoto', 'Ministério da Educação', 'Demanda por área de saúde', 'Ministério da Saúde', 'Informações recorrentes', 'Recuperação Wuhan', 'Retorno de turistas', 'Carnaval', 'Taxa de disseminação', 'Expansão da epidemia', 'Monitoramento global', 'Vigilância epidemiológica', 'Cotejamento de fatos e dados', and 'Contato específico'. The Zoom interface on the right shows a grid of participants: Rubens Cardoso, Renato Teixeira, ALFREDO CARDOSO..., and Margaretha moita s a.

O uso das tecnologias educacionais é de acordo com a especificidade de cada disciplina, curso, campus ou Centro de Ciências da Instituição

WEB CONFERENCE NO SIGAA

Para facilitar a experiência de educação à distância entre discentes e docentes, nesse contexto de pandemia e de isolamento social, foi disponibilizado o recurso Web Conference, por meio da plataforma do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Esta é mais uma ação para agregar valor às estratégias pedagógicas da Instituição, por meio das aulas remotas. O serviço de comunicação e colaboração digital **Web Conference promove encontros virtuais em que os participantes podem compartilhar áudio, vídeo, texto e imagens**, exclusivamente entre professores e alunos cadastrados na plataforma SIGAA da Uepa.

DEFESAS DE TCC

Um dos momentos mais importantes da graduação, a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), também teve que ser adaptado na pandemia. Concluintes apresentaram as produções acadêmicas por meio de videoconferência e foram aprovados de forma virtual. Entre os cursos que adotaram esta medida, pela primeira vez na história da Uepa, estão o de Tecnologia e Análise de Desenvolvimento de Sistemas (TADS), Engenharia Ambiental e Medicina.

PLANETÁRIO ONLINE

As visitas presenciais no Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) foram suspensas em função da pandemia, mas para manter a interação com o público foi desenvolvido um projeto de lives no perfil do CCPPA no Facebook, com o intuito de oferecer conteúdos em diversos temas relacionados a química, física, matemática, biologia e outras áreas afins, conjuntamente, com a participação de um convidado especialista. Destaca-se a live sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e a Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG).

O CCPPA ofereceu para população paraense o I Concurso de Ciência e Arte do instituto com o objetivo de promover e divulgar o interesse pelas ciências astronômicas por meio da arte, foto ou desenho, durante o período de isolamento social que afastou o público das atividades do planetário e da interação com os projetos do espaço. Os vencedores em cada uma das três categorias, infantil, juvenil e adulto, foram escolhidos a cada 15 dias, e ganharam uma observação do céu com auxílio de telescópios profissionais. A visita permitiu até seis convidados de uma mesma família com direito a certificação.

11 lives

realizadas de março
a setembro

ACESSO AO CONHECIMENTO

O Núcleo de Educação Continuada e a Distância (Necad) e a Diretoria do Serviço de Processamento de Dados (DSPD) desenvolveram o paginas. uepa.br/necad, um site com conteúdo gratuito para ofertar oportunidades de acesso ao conhecimento sobre tecnologias educacionais e processos pedagógicos, além de tutoriais de acesso à plataforma Moodle e dicas de cultura, lazer e arte.

O site hospeda uma série de oficinas virtuais, desenvolvidas entre os meses de abril e maio. Inicialmente, foram projetadas para os professores da Uepa, porém com o engajamento da comunidade acadêmica, o projeto foi disponibilizado para o público em geral, visando ampliar a cultura digital nos ambientes educacionais da Universidade. As oficinas estão disponíveis para serem consultadas de forma online ou off-line, e tratam de diversos temas, entre eles, as estratégias metodológicas digitais e as plataformas virtuais de aprendizagem.

As oficinas estão disponíveis para o público em geral e podem ser consultadas de forma online ou off-line

CRIAÇÃO DE APLICATIVOS: TUCURÚ X COVID-19 E DIARIUM SAÚDE

Para auxiliar no processo de enfrentamento do novo Coronavírus, a Universidade desenvolveu dois aplicativos móveis para oferecer auxílio à população e ser um recurso multifuncional, para redução da taxa de risco e proliferação do vírus.

O app TUC x Covid 19, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí, possibilita obter informações do Ministério da Saúde sobre a Covid-19, **informações oficiais das ações da Prefeitura de Tucuruí**, assim como, também, informar a procedência de pessoas que chegam ao município e ter acompanhamento online adequado para a doença.

O app Diarium Saúde funciona como um **acompanhamento diário do usuário em relação à saúde física e mental**, possibilitando, portanto, o registro do histórico de sintomas, medicamentos administrados e atividades realizadas durante o período das manifestações de modificações orgânicas ou funcionais do usuário.

ENCONTROS VIRTUAIS

As lives e reuniões online mudaram a rotina da Uepa, em relação às atividades administrativas e eventos. A comunicação digital se tornou mais presente e estimulou, inclusive, a criação de canais em plataformas, a exemplo do YouTube, e de conteúdo para o novo público que surgiu em função da pandemia. Destacam-se entre as iniciativas, as reuniões de comitês e do Conselho Universitário, aulas inaugurais de programas de pós-graduações, ciclos de debates de diversos grupos de pesquisa, feiras virtuais, e até mesmo a criação de projetos especiais de lives semanais. Essas e outras iniciativas somam mais de 100 horas de transmissão online, disponibilizadas gratuitamente à comunidade interna e externa.

Cartão de divulgação para lives sobre Identidades e Alteridades em tempo de pandemia. O cartão possui um fundo verde amarelado com uma faixa decorativa ondulada em tons de roxo, magenta, amarelo e azul na base. O texto principal está em uma fonte sans-serif. Na parte inferior, há logos de parceiros e patrocinadores.

Lives sobre
Identidades e Alteridades

**Identidades e alteridades
em tempo de pandemia**

Prof. Dr. José de Anchieta de O. Bentes
Prof. Me. Huber Kline G. Lobato
Prof. Esp. Fábio Augusto T. Rodrigues

18/06 | 17h | YouTube @Gelpea
Emissão de certificado aos participantes

Realização Apoio

Cartão de divulgação para formação pedagógica para uso da plataforma Moodle pelo Google Meet. O cartão tem um fundo azul claro com uma ilustração de pessoas em uma sala de aula virtual. O texto está em uma fonte sans-serif. Na parte inferior, há logos do NUCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E A DISTANCIA e da UEPa.

Formação pedagógica para uso da plataforma MOODLE pelo Google Meet

Agende a sua videoaula através do e-mail: necad@uepa.br

FORMAÇÃO NA PLATAFORMA MOODLE

Para estimular a comunidade acadêmica a utilizar os recursos e ferramentas disponíveis nos ambientes digitais da Universidade, foram realizadas formações pedagógicas para uso da plataforma Moodle, por meio da atuação do Nead e da DSPD. O objetivo é oferecer a competência necessária para que alunos e professores possam manusear a ferramenta, para dar continuidade às atividades letivas de forma remota e, assim, prosseguir com os componentes curriculares específicos de cada área dentro dos espaços virtuais. O foco é manter a relação de ensino-aprendizagem, apesar do distanciamento social entre os membros da comunidade acadêmica.

TELEMEDICINA NO CURRÍCULO DOS FUTUROS MÉDICOS

Durante a pandemia, que trouxe novos paradigmas comportamentais na humanidade, a Uepa introduziu o ensino de Telemedicina no currículo do Curso de Medicina. A disciplina agora está presente no módulo de Gestão, Interação, Ensino, Saúde e Comunidade (GIESCs), que ocorre do 1º ao 8º semestre, além do Internato e da Especialização em Atenção Primária de Saúde (APS).

No Pará, com dimensões continentais e dificuldades de interiorizar as especialidades médicas, a Telemedicina se apresenta como uma tecnologia com vários recursos de grande capacidade de atuação, tais como: a Teleeducação, Telediagnóstico e Teleconsultoria. Dessa forma, essa prática promoverá a aproximação entre os profissionais da área, além de disponibilizar educação à distância e atendimentos remotos, evitando, portanto, deslocamentos desnecessários e diminuição de gastos em tratamentos fora de domicílio (TFD).

A Telemedicina pode promover aproximação dos profissionais da área, educação à distância e atendimentos remotos

AUXÍLIO CONECTIVIDADE

O Núcleo de Assistência Estudantil (NAE) lançou um processo seletivo para ofertar aos alunos o Auxílio Conectividade. O benefício surgiu da preocupação da gestão superior em dar respostas às incertezas que a pandemia trouxe para a Uepa. O objetivo é oferecer um chip com internet àqueles discentes que estejam em situação econômica desfavorável à adesão ao ensino remoto ou híbrido e, conseqüentemente, ao desenvolvimento das atividades acadêmicas por falta de condições de acesso à internet. A seleção recebeu 565 inscrições de alunos de todos os campi de Belém e dos municípios de Paragominas, Conceição do Araguaia, Marabá, Altamira, Igarapé, Açú, São Miguel do Guamá, Santarém, Tucuruí, Moju, Redenção, Barcarena, Vigia, Cametá, Salvaterra, Castanhal, e ainda os do Programa de Formação de Professores (Parfor); Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Forma Pará.

565 alunos
inscritos no edital

LIVES E PARTICIPAÇÃO NO AUTO DO CÍRIO

Devido à impossibilidade de realizar ações presenciais junto à comunidade em decorrência da pandemia, o Programa Trilhas Culturais e Juventude na Amazônia, vinculado ao grupo de pesquisa Núcleo de Estudo e Extensão Trilhas Investigativas e Práticas Sociais (Netrilhas), se adaptou à nova dinâmica e participou de quatro lives para debater sobre extensão universitária e tecnologias digitais. Destaca-se o debate virtual no Projeto Toda Quinta Tem (TQT), do CCSE.

As reuniões online também se tornaram frequentes entre a equipe do Programa e deram continuidade às atividades científicas e ao replanejamento das práticas. Entre as atividades online, destaca-se a participação do Coro Infantil do Centro de Educação Infantil Alternativa (CEIA), do bairro do Jurunas, no Auto do Círio, que este ano foi realizado de maneira virtual.

EDUEPA PARTICIPA DE FEIRAS VIRTUAIS

De julho a setembro, a Editora da Universidade do Estado do Pará (Eduepa) participou de eventos virtuais promovidos pela Associação Brasileira das Editoras Universitárias (Abeu).

Na I Feira Virtual das Editoras Universitárias, de 1 a 8 de julho, a Eduepa levou ao público 16 e-books gratuitos e 24 livros físicos com desconto de 30%, e também promoveu uma programação própria convidando pesquisadores de todos os centros da Uepa para lives, com a finalidade de divulgar as pesquisas editadas e publicadas. Ainda em julho, ocorreu a segunda edição do evento, em uma configuração paralela ao I Simpósio de Saúde Pública, promovido pela Universidade do Rio de Janeiro (UERJ). Para esse evento, foram convidados pesquisadores da Uepa ligados aos cursos de saúde para debater um pouco sobre a temática.

Já em setembro, entre os dias 15 e 18, a Eduepa participou da terceira edição da Feira Virtual do Livro, ao lado de 39 editoras de Instituições de Ensino Superior (IES). Além da exposição de 15 publicações, sendo onze livros impressos e quatro e-books, a Eduepa realizou uma programação paralela de lives em dois dias, no perfil do Facebook, com pesquisadores da Uepa que estudam a cultura regional e a identidade paraense.

16 e-books
distribuídos
gratuitamente
pela Eduepa

**SOLIDARIEDADE
e HUMANISMO em
meio à pandemia**

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AÇÕES SOLIDÁRIAS

Pensando no bem-estar da comunidade acadêmica, a Uepa desenvolveu ações solidárias durante a pandemia. Ainda que com algumas atividades suspensas por necessidade de isolamento social, **alguns campi desenvolveram a solidariedade por meio de ações acadêmicas e sociais de prevenção ao Coronavírus**. Alguns exemplos destas iniciativas são a campanha de doação de itens de higiene, em Santarém, e a distribuição de máscaras de proteção, do campus da Uepa em Marabá. Conheça outras iniciativas:

Quarentena Solidária: desenvolvida por meio de estratégias do Núcleo de Assistência Estudantil (NAE), para alcançar os discentes que fazem parte do Programa de Apoio Socioeconômico. A campanha, dividida em duas etapas, também envolveu os campi da Universidade em Altamira, Barcarena, Conceição do Araguaia, Igarapé-Açu, Moju, Paragominas, Salvaterra, São Miguel do Guamá, Tucuruí e Vigia.

1º e 2ª etapas da arrecadação

Belém: 357

Interior: 325

Total: 682

Ação Solidária do Programa Uepa Ambiental:

o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi marcado por uma ação solidária com doações de cestas básicas e materiais de limpeza para integrantes da Cooperativa Amigos do Lixão (COOPALIX) e da Associação de Catadores do Aurá (ASCA), que desenvolvem trabalhos de coleta e seleção de resíduos sólidos no Aterro Sanitário do Aurá, localizado em Ananideua, na Região Metropolitana de Belém. A proposta da ação solidária surgiu motivada por um pedido de ajuda dos catadores da COOPALIX e da ASCA, em função da queda significativa na renda, durante a pandemia do novo Coronavírus, além da inviabilidade de uma programação para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Programa Uepa Ambiental doou na ação, 33 cestas básicas com 15 itens cada, além de um conjunto de materiais de limpeza, contendo 252 unidades de produtos.

33 cestas básicas

252

produtos de limpeza
doados

POESIA NA UEPA

Voltada à saúde mental de discentes, docentes e servidores da Uepa, por meio do envolvimento com o processo criativo do fazer artístico e literário, a campanha #PoesianaUepa objetivou a cultura do cuidado e a promoção do laço afetivo entre as pessoas, tendo a arte poética como o principal elo de união.

A iniciativa é do Laboratório de Artes e Humanidades Médicas, que recorreu à palavra enquanto elemento promotor e protetor da vida e um recurso de promoção da saúde mental. O projeto foi realizado por quatro meses sem interrupção, totalizando 120 dias com, aproximadamente, 640 publicações, no Instagram e Twitter, de poemas e vídeoartes, com declamação de produções autorais e textos de artistas clássicos e consagrados no imaginário regional, nacional ou mundial. A campanha #PoesianaUepa foi finalizada no mês de agosto, porém uma segunda etapa do projeto está sendo articulada com a Pró-Reitoria de Extensão (Proex), para a produção, edição e lançamento de um livro com os poemas autorais dos participantes que foram publicados nas redes sociais.

120
dias de
publicação nas
redes sociais

640
publicações
de poemas e
vídeoartes

POESIA#
NAUEPA

Dias de quarentena

Me parece quarenta anos que não escrevo.
Mas a saudade insiste em bater na porta. A
fluidez das palavras no papel, o coração
batendo a cada gota de tinta e essa pedra que
carrego no peito: quando a saudade bate,
tudo que resta é transformá-la em arte.

Marina Rodrigues Pinheiro do Nascimento #poesianauepa

POESIA#
NAUEPA

estamos aqui talvez para dizer água

palavras desistem
são poucas eu muito
apesar de ficar longe de mim esse tempo todo
o silêncio voz dos introvertidos
pode durar dez anos
o resto são fragmentos de uma longa tarde
ou das graves sombras do rio
por onde me seguem os líquidos passos da morte
meu caminho ondeia e despista
vivo sempre nas margens
sob a chuva vermelha das metáforas
apenas um de meus braços está no fogo
longe daqui não há consolo
as gaivotas no inverno fogem pras águas doces
assim eu retornei

Ney Ferraz Paiva #poesianauepa

PROJETO

“Educação Musical em tempos de isolamento social: experiências musicais no norte e sul do Brasil”

A música também esteve presente entre as formas de lidar com a pandemia da Covid-19. Um exemplo é o projeto “Educação Musical em tempos de isolamento social: experiências musicais no norte e sul do Brasil”, uma adaptação das atividades de extensão desenvolvidas com o apoio de doze discentes do último ano do curso de Licenciatura Plena em Música do Campus XVII, do município de Vigia.

O objetivo deste projeto de extensão é fazer uso dos mecanismos digitais como forma de estimular a educação e a prática musical em prol da saúde mental durante o isolamento social provocado pela quarentena. O projeto de educação musical envolve comunidades do Tujal e Itupanema, nos municípios de Vigia e Barcarena, no Pará, e também, a cidade de Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul, e Itupema, no Estado de Santa Catarina, a partir de vídeos gravados e publicados nas redes sociais (Youtube e Facebook), além de mesas digitais de conversas com a temática da música. A extensão musical contabiliza 16 vídeos, 7 postagens e 17 momentos de debates, respectivamente, e envolveu um total de 300 pessoas entre discentes, docentes, pesquisadores e crianças e adolescentes das comunidades atendidas.

300
pessoas envolvidas
no projeto

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS E KITS PARA CRIANÇAS

Para minimizar a perda de renda das famílias durante a pandemia da Covid-19, o Programa Trilhas Culturais e Juventude na Amazônia, vinculado ao grupo de pesquisa Núcleo de Estudo e Extensão Trilhas Investigativas e Práticas Sociais (Netrilhas), realizou uma ação junto à comunidade do bairro da Cidade Velha, para fornecer orientações sociais e econômicas. A ação também contou com educação em saúde, quanto ao cumprimento do protocolo de prevenção de doenças.

Além disso, foram doadas no Beco do Carmo, 670 cestas básicas. Os mantimentos foram entregues nas residências, para evitar aglomerações, e em várias etapas, distribuídas entre os meses de abril, junho agosto e outubro. Por ocasião do Dia da Criança, o Programa promoveu uma sessão de cinema e distribuiu 70 brindes.

As atividades foram em parceria com o Sindicato de Delegados da Polícia Federal; Pastoral Social da Catedral da Sé; Projeto Oratório do Carmo; Rede de Cooperadores da Cidade Velha; e Tribunal Regional do Trabalho (TRT-8).

ATIVIDADES E FLUXOS
não pararam em meio à pandemia

SEGUNDA ETAPA DO PROJETO FORMA PARÁ E OFERTA DO CURSO DE GASTRONOMIA

1,2 mil

**novas vagas distribuídas
em 20 cursos**

Com a assinatura de convênios, o Governo do Estado iniciou em 25 de agosto, a 2ª etapa do projeto Forma Pará, que vai ofertar 1,2 mil novas vagas distribuídas em 20 cursos de nível superior a serem implementados em 19 municípios e dois distritos paraenses.

A Uepa está entre as instituições de ensino parceiras para a oferta do curso de tecnólogo em gastronomia, no município de Salinópolis e no distrito de Icoaraci. São ofertadas 100 vagas, distribuídas igualmente para cada localidade. A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) é a responsável pelo processo seletivo, que recebe inscrições até 29 de outubro.

CERIMÔNIA DE POSSE DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO

116 servidores

aprovados no último concurso público da Universidade

No dia 1 de outubro foi realizada no auditório do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), o Campus V da Uepa, a cerimônia de posse de 42 candidatos aprovados no concurso público para cargo efetivo com lotação em Belém. A cerimônia teve transmissão simultânea para todos os campi da Universidade, via ambiente digital.

O evento contou com um acolhimento e apresentação da missão institucional da Universidade pela gestão superior da Uepa. Ao total, a Uepa recebe 116 novos servidores, aprovados no concurso público para os níveis médio e técnico superior.

Os recém-empossados foram distribuídos nos 21 campi da Instituição, localizados em 17 municípios do Estado. No dia seguinte à posse, os novos servidores deram início às atividades laborais.

PROCESSOS SELETIVOS PARA MESTRADO E DOUTORADO RETOMARAM CALENDÁRIOS

As seleções para os programas de pós-graduação foram retomadas de forma gradual na Universidade, após um longo período com editais suspensos. Foi o caso do Programa de Pós-Graduação em Educação, que lançou editais para mestrado e doutorado. A Comissão Executiva do Processo reviu alguns pontos durante a pandemia e publicou Termo Aditivo alterando o cronograma. Dessa forma, as inscrições foram reabertas até 20 de outubro.

Outros programas tiveram editais publicados, mesmo em meio à crise do Coronavírus, a exemplo do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia (PPGEECA), vinculado ao Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE). O curso de Mestrado Profissional ofereceu dez vagas e se propõe a formar o professor-pesquisador para desenvolver novas técnicas, e facilitar o processo de ensino-aprendizagem de Ciências Naturais, conforme as necessidades amazônicas. Já na área de saúde, destaca-se o Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária na Amazônia - Nível de Mestrado, que ofertou doze vagas. O Programa BPA é vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Campus II da Uepa, e desenvolvido em parceria com o Instituto Evandro Chagas (IEC).

OFERTA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, INICIAÇÃO À DOCÊNCIA E RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

Durante a quarentena, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp), reabriu o período de submissão de propostas para os processos de seleção dos Programas Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (Subprograma PIBIC EM/CNPq) e Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Subprogramas PIBIC/CNPq, PIBIC-AF/CNPq, PIBIC-AF/UEPA, PIBIC/UEPA, PIBITI/CNPq, PIBITI/UEPA e PIBIC/FAPESPA). Assim, os interessados puderam enviar os projetos entre os dias 1 e 15 de junho de 2020.

Em setembro, foi a vez da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) abrir novas oportunidades aos alunos e supervisores, com os editais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e Programa Institucional de Bolsas de Residência Pedagógica.

O primeiro Programa ofertou **120 bolsas para alunos dos cursos de Licenciatura** dos campi de Altamira, Barcarena, Belém, Igarapé-Açu, São Miguel do Guamá, Salvaterra, Tucuruí e Vigia. Já a **Residência Pedagógica ofertou 144 vagas** para os seguintes cursos: Intercultural Indígena, Pedagogia, Educação Física, Matemática, Física, Química, Biologia e Sociologia.

TERCEIRA REPESCAGEM DO PROSEL 2020

A Uepa anunciou no dia 14 de agosto, a terceira repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2020. A lista de candidatos convocados à matrícula para as vagas remanescentes, em cada graduação específica, totalizou 817 aprovados.

Em função da pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), a novidade no processo de matrícula foi a entrega da documentação em ambiente digital. E, em até 90 dias, os aprovados deverão fazer a apresentação dos documentos originais na Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do Campus para o qual obteve aprovação, de acordo com os critérios estabelecidos no II Termo Aditivo ao Edital 067/2019-UEPA.

Do total de vagas, 531 são candidatos aprovados para vagas de cotistas, além de 286 de estudantes convocados para vagas não-cotistas. Para os campi da Região Metropolitana de Belém (RMB) os registrados totalizam 425 nomes, além de 392 candidatos convocados para os campi do interior do Estado do Pará.

817 candidatos

**aprovados na
repescagem do Prosel**

NOVOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO NO CCNT

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) aprovou dois cursos de pós-graduação strictu sensu durante a quarentena: o mestrado Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia e o doutorado em Ciências Ambientais.

O novo mestrado acadêmico, com duração de dois anos, ofertará 16 vagas e tem previsão de implantação em 2021. O foco é interdisciplinar, com ênfase nas áreas de Engenharia, Gestão e Tecnologia. O curso integra o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia (PPGTEC) do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) e é motivado pela existência de três cursos de graduação: Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Engenharia de Produção.

A estrutura do curso integra a área de concentração “Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade Amazônica” e possui duas linhas de pesquisas: “Desenvolvimento Sustentável” e “Gestão de Recursos Agroflorestais”. Para dar suporte a estas linhas, o Programa é composto por 16 disciplinas, sendo quatro obrigatórias e 12 eletivas.

Mestrado em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia

Ano: 2021 16 vagas

Já o Doutorado em Ciências Ambientais é o primeiro ofertado pelo CCNT. O edital está previsto para ser lançado ainda este ano. A prova escrita deve ocorrer em janeiro e o início das aulas em março de 2021. As atividades serão realizadas nas dependências do Campus VO, em Belém, com tempo máximo de conclusão de quatro anos. São duas as linhas de pesquisa: a primeira é Meio Ambiente e Sustentabilidade e a segunda, Estudos dos Ecossistemas Amazônicos. O foco do programa é interdisciplinar, e se destina a egressos de programas de mestrado em qualquer área do conhecimento, desde que o projeto de pesquisa tenha uma vertente ambiental. O objetivo do novo doutorado é promover estudos interdisciplinares voltados para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

O objetivo do doutorado é promover estudos interdisciplinares voltados para o desenvolvimento sustentável da Amazônia

DOWNLOADS

www.uepa.br